

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гулбоев Акбар Тохтаевич

кандидат педагогических наук, Доцент кафедры «Педагогика» БухГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113230>

Аннотация. Вследствие изменений условий жизни проблемы адаптации к обучению становятся всё более распространенными. Особенно это актуально для учащихся с особым типом развития. Основным в арт-терапии является интегративный подход, когда для саморазвития и познания собственной личности или во имя достижения поставленных воспитательных целей используются совокупно изобразительное и декоративно-прикладное искусство, танцы, песни, игры, речевой фольклор. В разработанном авторском проекте, как сопровождение инклюзии, была проведена система арт-терапевтических комплексных занятий для младших школьников.

Ключевые слова: арт-терапия, инклюзивное образование, народное искусство.

В настоящее время по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих проблемы в развитии зачастую в самых разных сочетаниях. Статистика свидетельствует, что здоровье детей не улучшается, а ухудшается, и это в первую очередь отрицательно влияет на процесс усвоения школьной программы. Вместе с тем все дети нуждаются в получении начального образования в пределах своих возможностей, способностей и состояния здоровья. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности.

В современной педагогике арт-технологиям отводится значимая роль в социальном формировании личности, поскольку они обладают такими характеристиками: позволяют развивать навыки социальной адаптации; связаны с оказанием взаимопомощи и поддержки участниками, помогают решать общие проблемы и наблюдать за результатами своих действий и проследивать их влияние на других членов группы; способствуют освоению новых ролей и проявлению латентных личностных характеристик, а также наблюдению за изменением ролевого поведения и тем, как оно сказывается на взаимоотношениях с окружающими; повышают самооценку, укрепляют самоидентичность; положительно влияют на желание и возможность брать ответственность за решения. Таким образом, в происхождении арт-технологий выделяются два этапа. Первый – тесно связан с арт-терапией, второй – арт-технологией. Наиболее актуален для учителя второй этап, так как арт-терапия – это метод коррекции, тогда как арт-технологии – механизм развития навыков и качеств.

Существует множество интересных определений сущности педагогических технологий. Например, толковый словарь дает такое:

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, в искусстве.

В других источниках находим:

Технология - это искусство, мастерство, умение. Технология – это и способы деятельности, и то, как личность участвует в деятельности. Любая же деятельность может

быть технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С искусства начинается, технологией заканчивается, чтобы весь процесс начался снова.

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества. Визуальные арт-технологии основываются на том, что художественные образы способны помочь человеку понять самого себя и через творческое самовыражение сделать свою жизнь более счастливой. Использование арт-технологий даёт возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, пробудить в человеке стремление к углубленному изучению материала, развивать творческие способности, являясь одной из технологий повышающей качество образовательного процесса. Исследование арт-технологий привлекало и привлекает внимание различных ученых: Т.Г. Казакова, К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Т.С. Комарова, Л.Д. Лебедева.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями для получения образования. Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование жизненных навыков, или социальных компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, продуктивной деятельности и т.д.)

Творчество свойственно человеку, это наиболее древняя форма изменения эмоционального состояния, для того чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Это возможность прожить информацию. Арт-технологии используются и в индивидуальной, и в групповой работе. Они будят воображение, развивают образное мышление, направляют детей на проживание материала, расширяют кругозор обучающихся, позволяют посмотреть на себя со стороны и т.д. При использовании арт-технологий умственное развитие переплетается с эстетическим, т.е. происходит влияние на интеллект и работоспособность.

Применяя арт-технологии в образовательной деятельности, учитель имеет возможность перейти на уровень личностно-ориентированного, коммуникативно-ориентированного обучения, тем самым повышая эффективность учебного процесса. Арт-технологии основаны на деятельностном подходе.

Формы и приемы современных арт-технологий и арт-терапии многообразны, что дает возможность использовать их на разных этапах урока: его начало, изложение нового информационного блока, закрепление пройденного, минутка гимнастики, домашнее задание. К визуальной арт-технологии относится применение иллюстративного материала, средств наглядности (картинок, таблиц, слайдов, коллажей, диаграмм, кукол, масок).

Техника коллажирования – повсеместно применяемая разновидность арт-технологий. Ее применение помогает ученикам побороть при выявлении креативности робость, порожденную мнимым или реальным отсутствием художественного дара и творческих навыков. Коллаж (от французского collage – наклеивание), технический прием, компоновка на выбранной основе инородных по фактуре и расцветке материалов; коллажем также называется художественный объект, исполненный в данной технике. Коллаж применим преимущественно там, где он способствует усилению эмоциональной остроты от восприятия произведения, создает эффект неожиданности от сочетания разнородных элементов. Коллаж – прием, использование которого позволяет из разнообразных кусочков

предметов, несущих вполне конкретную смысловую нагрузку, создать новое изображение, исполненное другим смыслом. Коллаж – это графическое целое, произведенное, смонтированное в композицию из разнородных частей. По сравнению с традиционным рисунком коллаж предоставляет своему автору большую свободу в исполнении. Наклеенные картинки могут выступать за края основы, перекрывать друг друга, складываться гармошкой. Не обязательно использовать ножницы – картинки можно отрывать руками для создания должного эффекта. Главное в коллаже – не аккуратность (хотя ее наличие или отсутствие может быть диагностическим критерием), а широкое поле возможностей для самовыражения мыслей, идей относительно темы. Коллаж часто используется во время рефлексии урока, на классных часах. Один из примеров - школьная акция «Цвет моего настроения», где в течение недели учащиеся 2 класса по окончании занятий разукрашивали свой портрет цветными карандашами и наклеивали на полотно. Получился интересный коллаж.

Визуальная арт-технология имеет большой адаптивный потенциал, позволяющий использовать ее приемы в сочетании с другими арт-технологиями. Например, такой прием как иллюстрирование может использоваться и в музыкальной арт-технологии, и в драматехнологии, и в нарративной арт-технологии. Рассмотрим две последние технологии, которые часто объединяются термином сказкотерапия. Сказкотерапия – направление арт-терапии, применяемое в воспитании, образовании, развитии и в тренингах, и как психотерапевтический инструмент. В разных контекстах этот термин приобретает иные оттенки значений. Широта применения такой терапии связана с тем, что смысл сказки воспринимается на сознательном и подсознательном уровнях. Использование сказок на занятиях направлено на оптимизацию учебной деятельности детей с ОВЗ. Содержание текстов расширяет активный словарный запас учеников. Драматизация сказок создает психологически комфортный климат на уроках. Сказки разгружают сознание учащихся, устраняют негатив, создают эмоционально благоприятную коммуникативную атмосферу на уроке, которая необходима и педагогу, и ученикам. К тому же терапия сказками – действенный метод воздействия на нравственное воспитание личности. Обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ имеет место на каждом уроке. Так, на уроках литературного чтения ученикам предлагаются различные виды пересказа: кто-то пересказывает «близко к тексту», кто-то может рассказать с опорой на картинки, но есть такие дети, которым пересказ совсем не дается. В этом случае учитель может воспользоваться иллюстрациями из книг, где есть строки из текста. Ученик сможет вспомнить их и применить при пересказе. После такой работы учащиеся постепенно переходят к пересказу с опорой на картинки, а затем «близко к тексту». Очень продуктивным этапом урока считаю инсценирование сказки, где есть ребята-кукловоды и зрители. Даже самые застенчивые и неразговорчивые дети говорили от имени хитрой лисы, были мудрыми как лесной медведь, один мальчик так нервничал, что порвал Колобка – игрушку, сказав, что он несъедобный. А советы мудрой Совы-тыковки, которая поселилась в классе с осени, и является арт-объектом, удивляют учеников изо дня в день. Действительно, когда начинаешь работать со сказкой, оказывается, что сказка открывает читателю тайны жизни, общения, умения преодолевать трудности. В сказках можно найти ответ на любые интересующие вопросы, лишь только приоткрыв страницу, перед ребенком открываются ситуации, в которые попадают герои и пути выхода из самых трудных

ситуаций. В ходе чтения ребенок обращается к своему жизненному опыту и в дальнейшем примеряет на себя поступки героев.

Если ребенок с раннего возраста начнет понимать “сказочные уроки”, отвечать на вопрос: “Чему учит сказка?”, соотносить ответы со своим поведением, то он накопит собственный “кейс жизненных ситуаций”.

Итак, заучивание рифмованных текстов сказок, их иллюстрирование, пересказ по ролям, инсценировка на уроках и на общешкольных мероприятиях - все это способствует формированию коммуникативной компетенции учащихся с ОВЗ.

Поскольку учащиеся с ОВЗ нуждаются в дифференцированном подходе, на уроках математики дифференциация выражается в разноуровневых заданиях. Например, решая задачу про яблоки, первая группа по арт-объекту (яблоня с яблоками) составляет и решает задачу, записывая краткую запись и ответ. Вторая группа работает с арт-объектом и сформулированной задачей. Третья группа – с арт-объектом, сформулированной задачей и с вариантами решения, из которых нужно выбрать одно правильное. Ребята второй и третьей групп оформляют и решают задачу с помощью учителя.

Информация на уроках окружающего мира носит научный характер. Дети готовят заметки из жизни животных и растений, космоса и подводного мира. Следуя общим правилам и способам организации учебной работы на уроке, учитель инклюзивного класса должен помнить и учитывать тонкости включения в работу ребенка с теми или иными особенностями познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто такой ученик не может успевать за темпом всего класса, выполняет задания на уровне, доступном ему, ниже уровня освоения содержания темы, предмета его одноклассниками. Может сложиться ситуация, когда учитель задает статус «сильных» и «слабых» учащихся. Чтобы ребенок не был пассивным на уроке, нужно создавать «ситуацию успеха» для всех учащихся. Здесь я использую принцип «индивидуализации обучения», который позволяет создать равные условия для всех учеников класса, тем самым реализуется инклюзивный подход на практике. В результате на уроках окружающего мира всегда много желающих отвечать. Арт-объект у каждого ученика на уроке представлен в виде кейса: календарь погоды на сезон, стихи о времени года, загадки, пословицы и поговорки, цитаты писателей, нарисованные сюжеты природы, причем информация накапливается в течение трех месяцев по временам года. Если кто-то не успел поделиться информацией на одном уроке, продолжение следует на другом. Здесь и положительные эмоции, и восторг, и желание высказаться, и соперничество. Дети выравниваются, слабые тянутся за сильными учениками. В роли «рассказчика» хотят быть все. Каждому ученику кажется, что он лучший. Очень важно, чтобы тебя выслушали! Дети научились слушать и слышать друг друга.

Урок, построенный на основе арт-технологии, это свобода в системе ограничений, которая позволяет импровизировать, выдумывать, играть, музицировать, изготавливать продукт творчества. Это могут быть театрализованные уроки, уроки диалога культур, путешествия, предметного рисования, игры на музыкальных инструментах. Например, ученики моего класса второй год играют на ложках. Ансамбль ложкарей выступал на многих концертах.

В условиях внеурочной деятельности дети должны развивать свои потенциальные способности. Педагогические технологии направлены на решение сложных психолого-

педагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. Здесь учитывается эмоциональный аспект обучения, пробуждение интереса к изучаемой теме, создание доверительной атмосферы сотрудничества, которая позволяет учащимся с ОВЗ как можно шире использовать свой потенциал. Во внеурочной деятельности нужно воспитывать и развивать кругозор учащихся на основе национальной культуры. Поставив перед собой цель, учитель сможет реализовать ее, используя арт-технологии. Дидактическая задача будет состоять в том, чтобы обеспечить мотивацию. Собственный опыт позволяет доказать это. Познакомившись с мордовскими сказками, песнями, узорами, вышивкой, национальным костюмом и начав изучать мордовский язык, ученики моего класса с удовольствием изготавливали уменьшенную модель мордовского костюма. Далее выполняется работа по изготовлению куклы, которая может стать собеседником, представителем народной культуры, героем одной из сказок и сказителем. А сказки уже сочиняются детьми! Похожих костюмов и кукол не будет, как и сказочных историй, от лица каждой куклы. У детей есть возможность самовыражения! Этнопедагогический подход к обучению просто необходим.

Деятельность, протекающая в творческом ракурсе, не забывается, а попадает в «активный» багаж знаний, становясь пережитым опытом, а не сухой теорией. Такие креативные занятия способствуют не просто активному совершенствованию знаний учеников, но и поддержанию постоянного интереса к дальнейшему обучению. Потенциал применения арт-технологий в обучении детей с ОВЗ достаточно высокий. Искусство определяет развивающую функцию обучения.

При включении арт-технологий в обучение достигается значительный педагогический эффект:

1. развитие творческих задатков у детей;
2. расширение и углубление познавательной активности;
3. повышение собственной самооценки, возрастание самосознания;
4. развитие эмоционально-нравственных качеств;
5. проявление способности выражать эмоции;
6. снятие напряжения, релаксация.

Инклюзивное обучение не должно вытеснять традиционно сложившиеся формы эффективной помощи детям-инвалидам, сложившиеся и развивающиеся в специальном образовании. Подлинная инклюзия не противопоставляет, а сближает две образовательные системы – общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними.

Трудности, которые испытывают эти дети к моменту поступления в школу, связаны, прежде всего, с недостаточным развитием эмоционально - волевой сферы. При выполнении учебных заданий у детей наблюдается быстрая утомляемость и интеллектуальная пассивность. Они не приучены к систематической мыслительной деятельности, поэтому крайне поверхностно усваивают учебный материал. В то же время они очень активны в игровой деятельности, которая в какой-то мере компенсирует их неудачи в учебе.

Изучение мыслительной деятельности детей с задержкой психического развития дает возможность увидеть важнейшую составляющую их общей характеристики – значительные потенциальные возможности обучения.

«Развитие творческих способностей требует специального механизма – своих навыков, своего тренажа. И учить этому необходимо с самого юного, самого нежного возраста – когда ребенок наиболее к этому предрасположен. Этому положению пора стать педагогической аксиомой».

REFERENCES

1. Каргина Т.Ф., Лазарева Н.Н., Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных школах. МО РМ, МРИО. – Саранск, 2016.– 18с.
2. Копытин А.И. Арт-терапия – СПб.: Питер, 2001. – 421 с.
3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: Речь, 2005. – 226 с.
4. Староверова М.С. Методическое пособие. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. – Владос, 2018.-171с.